

Methodologie van organisatie-onderzoek

De gevalstudie

Drs. P.K. Jagersma

1 Inleiding

Het beoefenen van wetenschap heeft een bepaalde doelstelling. De doelstelling van wetenschap is uiteindelijk het genereren van wetenschappelijke kennis. Van minstens zo groot belang in het wetenschappelijk bedrijf is de strategie die leidt tot het verwerkelijken van de uiteindelijke doelstelling c.q. wetenschappelijke kennis. Het geheel aan onderzoeksstrategieën vormt een deelverzameling van de 'body of knowledge' van een wetenschappelijke discipline. Er zijn vele 'onderzoeksstrategieën' die de economische discipline in het algemeen en het organisatie-onderzoek in het bijzonder ten dienste staan. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld de survey, het (quasi-)experiment, het actie-onderzoek, de gevalstudie, het evaluatie-onderzoek en het vergelijkende onderzoek. Dit artikel gaat over één van deze onderzoeksstrategieën; de gevalstudie (in het Angelsaksisch 'case study' genoemd).¹ Omdat het ondoenlijk is alle 'ins' en 'outs' van de gevalstudie in één enkel artikel te behandelen, zullen we ons beperken tot een epistemologische invalshoek. Het gaat hier dus om een verhandeling over de totstandkoming van wetenschappelijke kennis via gevalstudies.² Daarbij zullen de theoretische 'constructen' waar mogelijk met voorbeelden worden geïllustreerd.³ Op deze manier zullen de veelal abstract aandoende begrippen toegankelijk gemaakt kunnen worden. De doelstelling van dit artikel is na het voornoemde duidelijk: het behandelen van de kennistheoretische facetten van de gevalstudie. We willen daarmee aantonen dat we van doen hebben met een vol-

waardige onderzoeksstrategie. Kwalitatieve onderzoeksstrategieën lijken in het wetenschappelijke bedrijf minder gewaardeerd te worden dan kwantitatieve onderzoeksstrategieën. Dit heeft ondermeer te maken met bepaalde karakteristieken inherent aan de gevalstudie. Zo is de gevalstudie een onderzoeksstrategie met een relatief flexibel ontwerp. Dit biedt de mogelijkheid gedurende het onderzoek van ontwerp te veranderen, danwel omvangrijke veranderingen in het organisatie-ontwerp door te voeren. Voor velen wordt daardoor de geloofwaardigheid van de gevalstudie als onderzoeksstrategie aangetast.

Het artikel is als volgt opgezet. In paragraaf twee zal stilgestaan worden bij het bepalen van de plaats van de gevalstudie in het veld van de onderzoeksleer. Daarna zal het begrip 'gevalstudie' afgebakend worden. Paragraaf drie concentreert zich op de verschillende maatstaven ('toetsstenen') aan de hand waarvan beoordeeld kan worden of we te maken hebben met een kwalitatief hoogwaardige gevalstudie. Deze toetsstenen hebben een spiegelbeeldfunctie: ze kunnen eveneens fungeren als richtlijnen voor het vergroten of bestendigen van de kwaliteit van de gevalstudie als onderzoeksstrategie. In paragraaf vier komt de positie van de gevalstudie in het organisatie-onderzoek aan de orde. In dat kader worden ondermeer de 'plus-' en 'minpunten' van de gevalstudie behandeld. In paragraaf vijf wordt de balans opgemaakt van de 'gevalstudie als onderzoeksstrategie'.

Drs. P.K. Jagersma is werkzaam bij de vakgroep Bedrijfs-economie, Katholieke Universiteit Brabant.

2 De gevalstudie: een plaats- en begripsbepaling

2.1 Plaatsbepaling

In de onderzoeksleer kunnen een tweetal grondvormen van onderzoek worden aangetroffen: kwantitatief en kwalitatief onderzoek (Van Maanen, 1979; Leeflang, 1987). Gevalstudies ressorteren volgens de meeste onderzoekers onder de kwalitatieve onderzoeksstrategieën. Gevalstudies kunnen als kwalitatieve onderzoeksstrategie gebruik maken van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens danwel beide. Door tegelijkertijd gebruik te maken van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens kan geprofiteerd worden van synergetische effecten (Eisenhardt, 1989). Kwantitatieve gegevens kunnen ervoor zorgen dat onderzoekers zich niet mee laten slepen door het voor meerdere uitleg vatbaar zijn van veel kwalitatieve gegevens. Kwalitatieve gegevens verschaffen de kwantitatieve gegevens meer 'inhoud'. Kwalitatieve gegevens kunnen derhalve meer diepgang aan de kwantitatieve gegevens toevoegen. Dergelijke synergetische effecten kunnen het beschrijvend of verklarend vermogen van de onderzoeksgegevens doen toenemen.⁴

2.2 Begripsbepaling: een tweedeling

Grofweg kan een tweedeling worden aangebracht in de definities van een gevalstudie. Zo zijn er definities met een meer 'statische' en definities met een meer 'dynamische' connotatie. Deze twee connotaties moeten als de extremen van een continuüm worden opgevat dat loopt van statisch naar dynamisch. Tot de definities met een meer statische connotatie behoren die van Yin (1989), Kommers en Maas (1987) en van der Zwaan (1990). De definitie van Swanborn (1987) is een treffende exponent van de verzameling definities met een meer dynamische connotatie. Het zal duidelijk zijn dat het hier louter om illustratieve voorbeelden handelt.

'Statische' definities

Yin (1989) ziet een gevalstudie als een 'empirical inquiry that investigates a contemporary pheno-

menon within it's real-life context when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident and in which multiple sources of evidence are used' (p. 23). Kommers en Maas (1987) definiëren een gevalstudie als 'een onderzoeksmethode waarbij wordt getracht via besturing van één (of enkele) geval(len) een antwoord te vinden op een probleemstelling' (p. 2). Uit deze twee definities van gevalstudies wordt al duidelijk, dat het moeilijk is een eensluidende definitie van een 'gevalstudie' te presenteren. Van der Zwaan (1990) baseert zijn definitie van een gevalstudie voor een belangrijk deel op het feit dat een gevalstudie in essentie betrekking heeft op één object van onderzoek. Hij ziet een gevalstudie als het bestuderen van één geval op één moment, daarmee de 'statische' connotatie onderstrepd.

'Dynamische' definities

Swanborn (1987) vervangt het begrip gevalstudie door het op het eerste gezicht omvattender 'veldonderzoek'. Nadere analyse leert echter dat de termen bij benadering gelijkwaardig zijn aan elkaar. In tegenstelling tot de voornoemde methodologen ziet Swanborn voor de onderzoeker in de gevalstudie (bij hem dus 'veldonderzoek') een veel actievere rol weggelegd. De onderzoeker participeert in het onderzoekstraject (i.e. het traceren, verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren van onderzoeksgegevens). Letterlijk verstaat Swanborn onder veldonderzoek: 'het beschrijven van een overzichtelijk sociaal systeem of proces onder bepaalde gezichtspunten (i.e. paradigmata, PKJ) waarbij de sociale interactie, de uiteenlopende 'perspectieven' van de deelnemers en de wisselwerking tussen interactie en 'perspectieven' een belangrijke plaats innemen' (p. 315). Bij de omschrijving van een gevalstudie ('veldonderzoek') van Swanborn wordt de dynamiek dus veroorzaakt door de onderzoeker die nauw verweven is met het onderzoek c.q. het sociale systeem of proces.

Resumerend: er lijken op het eerste gezicht net zoveel definities van gevalstudies in de omloop te zijn als er methodologen zijn. Ook wij zullen ons niettemin wagen aan een definitie en zien een gevalstudie bovenal als een inductieve empiri-

sche onderzoeksstrategie die gericht is op het op een gegeven nauwkeurig geconcretiseerd aggregatieniveau bestuderen van één of meerdere gevallen op één danwel meerdere momenten door één danwel meerdere onderzoekers.

3 Toetsstenen voor kwalitatief hoogwaardige gevalstudies

3.1 Algemeen

Er is een aantal toetsstenen die de kwaliteit van gevalstudies kunnen waarborgen danwel vergroten. Er kunnen een tweetal 'grondtoetsstenen' worden onderscheiden, namelijk geldigheid ('validiteit') en betrouwbaarheid. Beide grondtoetsstenen zijn gelieerd aan de eisen die aan wetenschappelijk onderzoek worden gesteld, namelijk systematiek, intersubjectiviteit (als substituuut voor de moeilijk te realiseren 'objectiviteit') en gegrondheid (zie Bouma, 1982). De geldigheids- en betrouwbaarheidsproblematiek is inherent aan ieder (organisatie-)onderzoek. Bij een gevalstudie lijkt deze problematiek wel heel manifest te worden. Een gevalstudie is immers in de regel zeer specifiek. De crux is dan in hoeverre kennis gegeneereerd door toepassing van een gevalstudie, geldig en betrouwbaar is. Het is hier waar het belang van een goed onderzoeksontwerp om de hoek komt kijken. Het is dit onderzoeksontwerp dat het resultaat is van theoretische constructen, constructen waartegen de in de gevalstudie geobserveerde empirische verschijnselen zullen moeten worden afgezet. Pas dan kan geconcludeerd worden of we te maken hebben met valide en betrouwbare onderzoeksresultaten. We noemen dit proces waarbij de empirische verschijnselen vergeleken worden met de in het onderzoeksontwerp vervatte theorie wel 'analytische generalisatie' (zie Yin, 1989). Pas wanneer langs deze weg geldige en betrouwbare resultaten zijn gegeneereerd, kan overgegaan worden tot het proces van theorieontwikkeling.

3.2 Geldigheid

Voor relatief eenvoudige organisatieverschijnsel-

len die bestudeerd worden levert de vraagstelling of we van doen hebben met geldige uitkomsten in de regel relatief weinig problemen op. Er is in dat geval veelal een directe relatie te leggen tussen de gevalstudie, datgene wat bestudeerd (gemeten) wordt en een gegeven criterium waartegen de onderzoeksuitkomsten worden afgezet. Het geldigheidsvraagstuk wordt met name actueel, indien we van doen hebben met een onderzoeksituatie waarbij het criterium aan de hand waarvan beoordeeld kan worden dat we van doen hebben met geldige onderzoeksuitkomsten ontbreekt. In dat laatste geval moeten we gebruikmaken van een criterium dat niet direct gerelateerd is met de onderzoeksuitkomsten. Van dit 'indirecte' criterium kan de geldigheid in twijfel worden getrokken. Er kunnen verschillende, elkaar deels overlappende soorten van geldigheid worden onderscheiden (Campbell, 1969; Segers, 1987; Yin, 1989):

- 'face' geldigheid;
- criterium-gerelateerde geldigheid:
 - 1 soortgenoot-geldigheid
 - 2 voorspelbare geldigheid;
- 'construct'-geldigheid;
- interne geldigheid;
- externe geldigheid.

'Face' geldigheid

Ingeval van 'face' geldigheid wordt op een intuïtieve manier door een onderzoeker beoordeeld, of het in de ervaringswerkelijkheid bestudeerde verschijnsel overeenstemt met het theoretische construct dat men wenst te meten. Er is sprake van 'face' geldigheid van onderzoeksresultaten indien bijvoorbeeld blijkt dat het in onderneming X bestudeerde strategische besluitvormingsproces representatief is (i.e. 'face' geldig is) voor het theoretische construct (i.e. 'strategische besluitvormingsprocessen') dat de onderzoeker wenst te bestuderen.

Criterium-gerelateerde geldigheid

Bij deze vorm van geldigheid moet aan de hand van een externe maatstaf een oordeel worden uitgesproken over de geldigheid van het onderzoeksresultaat. Er kunnen twee vormen van criterium-gerelateerde geldigheid worden onder-

scheiden, namelijk soortgenoot-geldigheid en voorspelbare geldigheid. Bij soortgenoot-geldigheid is de externe maatstaf een reeds eerder als geldig beoordeelde variabele. De thans verkregen onderzoeksresultaten worden met andere woorden vergeleken met de eertijds behaalde onderzoeksresultaten. Daarbij wordt het 'nieuwe' onderzoek op dezelfde onderzoekspopulatie toegepast als het 'oude' onderzoek. Wanneer nu de onderzoeksresultaten van de twee onderzoeken overeenstemmen, kan gesproken worden van soortgenoot-geldigheid. Bij voorspelbare geldigheid gaat het om het al dan niet bestaan van een verband tussen de externe variabele en de mate waarin aan de hand van die variabele voorspellingen kunnen worden gedaan omtrent een criterium-gerelateerde variabele. Een voorbeeld is de mate waarin aan de hand van de resultaten van opiniemarktonderzoek bepaald kan worden, welke politieke partij de verkiezingen zal gaan winnen (i.e. het tijdstip $t=0$). Blijkt uit onderzoek uitgevoerd op tijdstip $t=1$ (i.e. na de verkiezingen) dat de resultaten van het opiniemarktonderzoek een juiste weergave vormden van de feitelijke verkiezingsstrijd, dan zijn de aanvankelijke onderzoeksresultaten geldig geweest. We spreken dan wel van 'voorspelbare' geldigheid.

'Construct'-geldigheid

Bij construct-geldigheid (ook wel 'begripsgeldigheid' genoemd) gaat het erom, dat een in een onderzoek gehanteerd theoretisch construct dermate goed is uitgekristalliseerd, dat het niet mogelijk is datzelfde theoretisch construct niet in de praktijk van het onderzoek aan te treffen. Voorbeeld: wanneer 'achter het bureau' van de onderzoeker het construct 'arbeidssatisfactie' wordt gedefinieerd als 'de mate waarin de organisatie-medewerker tevreden is over primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en de dagelijkse sociale interactie op de werkvloer', dan is er sprake van construct-geldigheid, indien inderdaad op de werkvloer (uit bijvoorbeeld interviews) naar voren komt dat arbeidssatisfactie inderdaad overeenkomt met hetgeen 'achter het bureau' is vastgelegd.

Interne geldigheid

Interne geldigheid heeft betrekking op de overeenstemming die er bestaat tussen de geobserveerde causale relaties en de van tevoren vastgelegde theoretische constructen. 'Interne' geldigheid is daarmee louter van toepassing op één soort gevalstudie, te weten verklarende gevalstudies. De interne geldigheid van de onderzoeksresultaten is voor een belangrijk deel afhankelijk van de nauwkeurigheid van de aan het onderzoek ten grondslag liggende vooronderstellingen. De interne validiteit van de naar aanleiding van de gevalstudie gegenereerde inzichten zal toenemen, indien de vooronderstellingen nauwkeuriger uiteengezet worden.⁵

Externe geldigheid

Externe geldigheid heeft betrekking op de mate waarin de onderzoeksuitkomsten generaliseerbaar zijn naar andere personen, organisaties, tijden of plaatsen. Het gaat om het 'bereik' van de onderzoeksuitkomsten. Indien bijvoorbeeld blijkt dat het positieve verband tussen strategische planning en prestaties van industriële ondernemingen eveneens van toepassing is op diensten-ondernemingen (als banken en verzekeraars), dan zijn de naar aanleiding van het onderzoek onder industriële ondernemingen gegenereerde resultaten 'extern geldig'. Het gaat bij het externe geldigheidsvraagstuk dus om het maximaliseren van het 'bereik' van de onderzoeksresultaten. Daarbij wordt niettemin door het 'inductievraagstuk' (niet alle relevante gevallen zullen bestudeerd kunnen worden) een 'natuurlijke grens' gesteld aan dit bereik.⁶

3.3 Betrouwbaarheid

De 'betrouwbaarheid' van de naar aanleiding van een gevalstudie gegenereerde resultaten wordt wel gelijkgesteld met 'stabiliteit' (als we hetzelfde organisatiefenomeen steeds opnieuw bestuderen met dezelfde onderzoeksstrategie, krijgen we dan dezelfde uitkomsten?) en 'nauwkeurigheid' of 'precisie' (geeft de onderzoeksstrategie het bestudeerde organisatiefenomeen 'zuiver' weer?). In het organisatie-onderzoek heeft betrouwbaarheid betrekking op het vaststellen in hoeverre in

een organisatie uitgevoerde onderzoeksactiviteiten (bijvoorbeeld het verzamelen van gegevens over het strategieformuleringsproces) onder dezelfde dan wel overeenkomstige omstandigheden herhaald kunnen worden, zonder dat dit leidt tot andere resultaten.⁷ Er zijn diverse strategieën voorhanden die erop gericht zijn de betrouwbaarheid van gevalstudies te bewaken. Die strategieën variëren van eenvoudige vuistregels als 'zorg voor een uitgebreide database', 'documenteer zoveel mogelijk onderzoeksstappen: doe of kijkt er iemand over je schouder mee gedurende een onderzoek' en 'voorkom het voor meer dan één uitleg vatbaar zijn van onderzoeksactiviteiten' (Yin, 1989) tot meer concrete strategieën als het realiseren van test-retest betrouwbaarheid en onderzoeker-betrouwbaarheid.⁸ In het algemeen geldt dat naarmate er meerdere objecten van studie (bijvoorbeeld ondernemingen, afdelingen of managers) aan een gevalstudie worden toegevoegd, de resulterende onderzoeksuitkomsten een hogere mate van betrouwbaarheid genieten.

4 De gevalstudie in het organisatie-onderzoek

4.1 Algemeen

In de natuurwetenschappen is het eenvoudiger om tot wetten en wetmatige uitspraken te komen dan in de gedragswetenschappen als bijvoorbeeld de economie. De instabiliteit en variabiliteit van het gedragswetenschappelijke object van studie (bijvoorbeeld een organisatie, divisie, werkmaatschappij of manager) staat het doen van wetmatige uitspraken in de weg. Doordat specifieke 'managerial' vraagstukken centraal staan in het probleemgerichte organisatie-onderzoek, is de inductieve methode de bij voorkeur gehanteerde onderzoeksmethode onder organisatie-onderzoekers. Door gevalstudies toe te passen kan langs inductief empirische weg tot wetmatige uitspraken worden gekomen. Theorieontwikkeling door toepassing van gevalstudies is echter niet eenvoudig, getuige het adagium 'ieder geval is verschillend' (Johansson, 1980).⁹

Theorie-ontwikkeling gestoeld op gevalstudies

vereist 'replicatie-onderzoek'. Dergelijk onderzoek concentreert zich op het nadoen van eertijds uitgevoerd onderzoek. Eerder vastgestelde conclusies hoopt men onder andere omstandigheden te bevestigen (er wordt wel gesproken over de 'replication logic' (Yin, 1989)). Komen de resultaten van twee gevalstudies overeen met de in het organisatie-ontwerp belichaamde theorie, dan kan 'wetenschappelijke replicatie' geclaimd worden. Dit zal vooral het geval zijn, als tegelijkertijd een andere, 'concurrerende' theorie niet bevestigd of zelfs verworpen wordt. De gevalstudie vormt een welhaast ideaal vertrekpunt voor het uitvoeren van dergelijk 'replicatie-onderzoek'. Dit komt omdat er sprake is van een nauwe afstemming tussen de empirie en de aan de theorie ontleende theoretische constructen (theoretische constructen die we terugvinden in het onderzoeksontwerp). Daardoor lenen gevalstudies zich goed voor het ontwikkelen van theorieën (Eisenhardt, 1989).

4.2 Pluspunten

De voordelen ('pluspunten') van de gevalstudie kunnen behandeld worden in het kader van de uiteenlopende functies die gevalstudies in het organisatie-onderzoek kunnen vervullen. Zo kunnen gevalstudies verkennen (van der Zwaan, 1990), beschrijven (Yin, 1989), verklaren (Yin, 1989; van der Zwaan, 1990), theorieën genereren (Glaser en Strauss, 1967; Eisenhardt, 1989) en illustreren (Jagersma en Bell, 1992). De verschillende functies zijn deels complementair en deels overlappend. In diverse gevallen is de ene functie instrumenteel voor de andere functie. Gevalstudies stellen de onderzoeker in staat het opgeworpen onderzoeksvraagstuk op een meer 'oriënterende' manier af te tasten. Het doel is het te bestuderen organisatieverschijnsel in enkele grove pennestreken in kaart te brengen. Op deze wijze kan de probleemstelling nader worden afgebakend, kan kennis gemaakt worden met de onderzoekspopulatie en kunnen meer actuele onderzoeksvragen worden toegevoegd aan de onderzoeksvragen die reeds van de oorspronkelijke probleemstelling zijn afgeleid. Dit alles kan tegen een relatief geringe inzet van middelen gereali-

seerd worden. Uit dien hoofde kunnen gevalstudies behulpzaam zijn in het organisatie-onderzoek. Beschrijvende gevalstudies concentreren zich in hoofdzaak op het zo nauwgezet mogelijk verhalen van de werkelijke gang van zaken in dat deel van de werkelijkheid, waar de aandacht in het bijzonder naar uitgaat. Het is de probleemstelling die aangeeft wat zo nauwkeurig mogelijk beschreven dient te worden. Het gaat in deze gevalstudies om het stellen van 'wie, wat en welk'-vragen (Verschuren, 1986).¹⁰ Het is echter moeilijk aan de hand van verkennende en beschrijvende gevalstudies tot theorie-ontwikkeling te komen. Dit heeft te maken met het feit dat het respectievelijk verkennen en beschrijven reeds een doel op zich is. Voor bijvoorbeeld een verklarende gevalstudie geldt dat het verkennen en beschrijven louter een middel is om tot het onderkennen van oorzakelijkheidsrelaties te komen. Verklarende gevalstudies hebben in het organisatie-onderzoek dan ook als doel de oorzakelijkheidsrelaties die bestaan tussen organisatieverschijnselen bloot te leggen. Verklarende gevalstudies bieden daardoor mogelijkheden tot voorspelling (Verschuren, 1986).¹¹ Aan de hand van verklarende gevalstudies kunnen we aantonen dat bepaalde organisatiefenomenen (bijvoorbeeld strategieveranderingen) leiden tot andere organisatiefenomenen (bijvoorbeeld structuurveranderingen). Tevens is het mogelijk de richting van de oorzakelijkheid vast te stellen. De mogelijkheden voor theorievorming zijn deswege groter. Bij gevalstudies die aanleiding kunnen geven tot het ontwikkelen van theorieën geldt dat impliciet wordt uitgegaan van de veronderstelling, dat de resultaten van de gevalstudie(s) over meerdere gevallen gegeneraliseerd kunnen worden (een extern geldigheidsvraagstuk). Deze veronderstelling zal expliciet gemaakt moeten worden. Sommige gevalstudies worden immers louter als voorbeeld opgevoerd, en hebben in het geheel niet de pretentie externe geldigheidswaarde te bezitten. Daarmee zijn we aanbeland bij de laatste functie van een gevalstudie: de gevalstudie als illustratie van een theoretisch construct dat de betreffende onderzoeker(s) nader wil(len) benadrukken. Zo was de functie van het beknopt behandelen van de internationale joint venture

NUMMI (tussen General Motors en Toyota) in het artikel van Jagersma en Bell (1992) louter illustratief. Het doel was om aan te geven dat een internationale joint venture een medium kan zijn voor het genereren van een produkt (een automobiel) en/of een dienst (een leerproces). Daarmee werd een theoretisch construct inzichtelijk gemaakt.

Gevalstudies kunnen in bepaalde omstandigheden krachtige illustraties zijn voor op het eerste gezicht complexe theoretische constructen en relaties.

4.3 Minpunten

Dat neemt niet weg dat het toepassen van gevalstudies met nogal wat haken en ogen is omgeven. Gevalstudies zouden vanuit methodologisch perspectief weinig robuust zijn. Naar aanleiding van gevalstudies gegenereerde kennis zou daardoor niet betrouwbaar zijn en daarmee weinig wetenschappelijk. Gevalstudies zijn daarenboven vaak tijdrovende exercities. Dit maakt het toepassen van gevalstudies niet zelden tot een kostbare aangelegenheid. Door het tijdrovende karakter van gevalstudies kan pas na lange tijd bepaald worden in hoeverre de gevalstudie geslaagd is c.q. beantwoord heeft aan de oorspronkelijke doelstelling(en) (i.e. zoals weergegeven in de probleemstelling). Nauw hiermee verweven is het derde kritiekpunt. Gevalstudies willen nog wel eens resulteren in enorme hoeveelheden gegevens. Dit maakt gevalstudies tot moeilijk 'beheersbare' onderzoeksstrategieën. Een vierde kritiekpunt concentreert zich op de geringe generalisatiemogelijkheden van organisatie-onderzoek dat gebruik maakt van gevalstudies. Het gaat hier om het 'bereik' van de naar aanleiding van de gevalstudie gegenereerde inzichten (i.e. een extern geldigheidsvraagstuk). Tot slot wordt de gevalstudie wel opgevat als een voorbode voor het 'echte' onderzoek. De gevalstudie als veredelde 'pilot study'. Volgens deze opvatting zijn onderzoekers aan de hand van het praktiseren van gevalstudies slechts in staat theoretische constructen beter te definiëren, onderzoeksvragen te actualiseren (alsmede nieuwe onderzoeksvragen te ontwikkelen) en het onderzoeks-

ontwerp te verfijnen (de omvang van de gevalstudie kan bijvoorbeeld heroverwogen worden).

4.4 Het belang van het aggregatieniveau

Naast gevalstudies die discrimineren op grond van het onderzoeksdoel (conform de voornoemde 'functies' van de gevalstudie) kunnen gevalstudies worden onderscheiden die in zijn te delen naar het aggregatieniveau (geleed of enkelvoudig) waarop de studie wordt uitgevoerd. Zo wordt onder een 'gelede' gevalstudie een gevalstudie verstaan, waarbij de aandacht in eerste instantie uitgaat naar de deelsystemen van een totaalsysteem (van der Zwaan, 1990). Een gelede gevalstudie in het organisatie-onderzoek kan bijvoorbeeld gericht zijn op het bestuderen van de 'doorloopsnelheid' van produkten van de afdeling Onderzoek & Ontwikkeling naar de afdeling Verkoop. De verschillende afdelingen (i.e. de subsystemen) van de organisatie (i.e. het totaalsysteem) vormen dan de objecten van onderzoek. Onder een enkelvoudige gevalstudie verstaan we een gevalstudie waarin één geheel systeem onder de loep wordt genomen. Het gaat dan veelal om een organisatie als geheel. Deze organisatie kan dan bestudeerd worden door te gaan kijken naar het functioneren op een gegeven moment (i.e. een 'cross-sectie' studie) danwel door te gaan kijken naar het functioneren van het ene geval door de tijd en daarbij in het bijzonder te gaan kijken naar de onderlinge verbanden tussen de meetmomenten (i.e. een 'diachronische' of longitudinale studie). Dit onderscheid tussen de verschillende analytische aggregatieniveaus is belangrijk, omdat daardoor beperkingen worden gesteld aan de generaliseerbaarheid van de onderzoeksresultaten. Bevindingen opgedaan op het niveau van het subsysteem mogen niet zonder meer als geldig worden opgevat op het niveau van het gehele systeem.

4.5 Toepassingen en aanbevelingen

Gevalstudies kunnen in het organisatie-onderzoek frequent worden aangetroffen. We zullen een aantal voorbeelden geven van gevalstudies, uitgevoerd in het kader van het probleemveld

'International Management' (IM). Een organisatie-onderzoek dat onlangs veel aandacht heeft getrokken is het organisatie-onderzoek van het duo Doz en Prahalad (1987). In dit onderzoek werden diverse ondernemingen ('cases') gedurende een lange periode bestudeerd, waarna gepoogd werd een en ander theoretisch te verankeren. Ook het onderzoek van Hamel, Doz en Prahalad (1989) is een mooi voorbeeld van een gedegen gevalstudie. De bundel opstellen gereedgeerd door Porter (1986) bevat eveneens een aantal interessante gevalstudies. Ook dichterbij huis zien we dat gevalstudies in het IM worden toegepast. In een recentelijk uitgevoerd onderzoek heeft schrijver dezes bestudeerd welke veranderingen gedurende de periode 1965-1989 in de concernstructuren van vijf-en-twintig Nederlandse multinationale ondernemingen zijn aangebracht. In totaal werden vijf-en-twintig gevalstudies op het aggregatieniveau van het concern uitgevoerd. Het onderzoek leverde een uitgebreide dataset op. Met het toepassen van de 'methode van de toenemende abstractie' (Bouma, 1982) werd het uiteindelijke resultaat in theoretische constructen vastgelegd.¹²

Uit de laatstgenoemde illustratie wordt duidelijk dat er hoge eisen worden gesteld aan het 'management van de data' en 'het management van tijd'. Gevalstudies leveren in de regel veel datamateriaal op. Daarvoor zal veelal een databank moeten worden aangelegd, daar het anders niet ondenkbaar is dat 'databeheersingsproblemen' actueel zullen worden. Daarenboven neemt een gevalstudie niet zelden maanden of zelfs jaren in beslag. Die tijd is niet altijd voorhanden. De 'financial' en 'human resources' zijn over het algemeen beperkt. Daarmee wordt veelal een duidelijke grens gesteld aan de tijdsduur van de gevalstudie(s). De praktijk van de gevalstudie staat met andere woorden vaak op gespannen voet met de eerder genoemde theoretische toetsstenen met betrekking tot 'kwalitatief hoogwaardige gevalstudies'. Conclusie: hoewel het uitvoeren van een gevalstudie op het eerste gezicht een relatief ongecompliceerde onderzoekstechnische exercitie lijkt, blijkt eerder het tegendeel het geval te zijn. 'Aanbevelingen' in het kader van het toe-

passen van gevalstudies in 'het organisatie-onderzoek' concentreren zich deswege in het bijzonder rondom:

- 1 Een gedegen voorbereiding. De onderzoeker dient zich de conceptuele betekenis van de eerder genoemde toetsstenen eigen te maken. Daarmee wordt de onderzoeker attent gemaakt op de eisen die gesteld worden aan 'goede' gevalstudies.
- 2 Het 'management van de data'. Wees door drongen van de complexiteit van dit 'management'. Een goede 'organisatie van het onderzoek' is van cruciaal belang voor het welslagen van een gevalstudie. Maak – bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium van het onderzoek – gebruik van een databank.
- 3 Het 'management van tijd'. Onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van gevalstudies heeft – zoals we reeds eerder memoreerden – de neiging tijdrovend van aard te zijn. De 'financial' en 'human resources' zullen op de van tevoren getaxeerde onderzoeksduur moeten worden afgestemd.

5 De gevalstudie: de balans

Veel kennis betreffende het functioneren van organisaties is specifiek van aard. Dit heeft voor een belangrijk deel te maken met de gehanteerde onderzoeksstrategie. De gevalstudie is één van de belangrijkste ter beschikking staande onderzoeksstrategieën in het organisatie-onderzoek. Van deze onderzoeksstrategie wordt in het organisatie-onderzoek gretig gebruik gemaakt.¹³ In zeker opzicht is dit ook wel begrijpelijk. Gevalstudies worden vaak *in* organisaties uitgevoerd, gaan *over* organisaties en resulteren in normatieve gevolgtrekkingen *voor* het functioneren van organisaties. Daar komt nog bij dat de gevalstudie zich goed leent voor het communiceren van de uiteindelijke onderzoeksresultaten naar externe – methodologisch minder onderlegde – groepen toe. Er hoeft met andere woorden geen vertaalslag te worden uitgevoerd ten tijde van het bekend maken van de resultaten van het onderzoek. Door gebruik te maken van gevalstudies

kan de kritiek, dat de nadruk binnen het organisatie-onderzoek te zeer ligt op het valideren van de gegenereerde theoretische inzichten en te weinig op het vergroten van de bruikbaarheid van die theoretische inzichten (van de Ven, 1989), worden ondervangen. Gevalstudies dagen basisveronderstellingen uit (zijn ze wel zo realistisch als aangenomen?), leggen via het onderzoeksontwerp de nadruk op de afstemming tussen theorie en empirie (waardoor 'evenwichtiger' inzichten gegenereerd kunnen worden) en benadrukken het belang van de dynamiek van empirische verschijnselen. Daardoor winnen theoretische constructen aan realiteitswaarde en daarmee construct-geldigheid. Aldus kan de gevalstudie een zinvolle bijdrage leveren aan de theorievorming over het functioneren van organisaties. De toekomst van de gevalstudie als onderzoeksstrategie in het organisatie-onderzoek lijkt er op het eerste gezicht rooskleurig uit te zien. De gevalstudie wordt veel toegepast en diverse theorieën zijn naar aanleiding van het toepassen van gevalstudies ontwikkeld. Wanneer we echter de publicaties die gebruik maken van de gevalstudie als onderzoeksstrategie aan een kritischer analyse onderwerpen, dan valt op dat van het verantwoord van de verschillende stappen die in het onderzoekstraject worden doorlopen veelal geen sprake is. Ook het expliciet in ogenschouw nemen van elementaire toetsstenen annex richtlijnen als geldigheid en betrouwbaarheid blijft in de regel achterwege. Tenslotte is relatief weinig onderzoek gedaan naar de voordelen van eventuele kruisbestuivingen tussen kwalitatieve onderzoeksstrategieën (als de gevalstudie) en kwantitatieve onderzoeksstrategieën. Dit betekent dat er nog veel onderzoek naar het wel én wee van gevalstudies zal moeten plaatsvinden. Duidelijk is wel geworden dat we te maken hebben met een onderzoeksstrategie, die in het organisatie-onderzoek tot produktieve resultaten kan leiden.

Literatuur

Argyris, C. (1979), Using Qualitative Data to Test Theories, in: *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24, December: pp. 672–679.

- Argyris, C. (1980), Some Limitations of the Case Method: Experiences in a Management Development Program, in: *Academy of Management Review*, April: pp. 299–303.
- Bouma, J.L. (1982), *Leerboek der bedrijfseconomie*, Deel I, Delwel, Wassenaar.
- Bromley, D.B. (1986), *The Case Study Method in Psychology and Related Disciplines*, Wiley, Chichester.
- Campbell, D.T. (1969), Reforms as Experiments, in: *American Psychologist*, Vol. 24, pp. 409–429.
- Doz, Y. en C.K. Prahalad (1987), *The Multinational Mission*, The Free Press.
- Easton, G. (1992), *Learning from Case Studies*, tweede druk, Prentice Hall, London.
- Eisenhardt, K.M. (1989), Building Theories from Case Study Research, in: *Academy of Management Review*, Vol. 14, Nummer 4: pp. 532–550.
- Gadourek, I. (1967), *Sociologische onderzoekstechnieken*, Van Loghum Slaterus, Arnhem.
- Glaser, B. en A. Strauss (1967), *The Discovery of Grounded Theory*, Aldine, Chicago.
- Groot, de A.D. (1961), *Methodologie: Grondslagen van onderzoek en denken*, tweede druk, Mouton en Co., Den Haag.
- Jagersma, P.K. en J. Bell (1992), Internationale joint ventures: de 'strategic behavior'-benadering, in: *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie*, Jaargang 66, Nummer 7/8, Juli/Augustus: pp. 361–369.
- Jagersma, P.K. (1992), *De strategie en structuur van Nederlandse multinationale ondernemingen*, Charlotte Heijmanns Publishers, Groningen.
- Johansson, J.K. (1980), *Case Studies, Generalizations, and Degrees of Freedom in Managerial Research: Possibilities and Pitfalls*, Working Paper, Stockholm School of Economics, Institute of International Business.
- Kommers, H. en A. Maas (1987), *De gevalstudie*, Methoden Cahiers, Tilburg.
- Leeflang, P.S.H. (1987), *Probleemgebied marketing, een management benadering*: Band 1a, tweede geheel herziene druk, H.E. Stenfert Kroese, Leiden/Antwerpen.
- Leeuw, de A.C.J. (1990), *Een klein boekje over bedrijfskundige methodologie*, Van Gorcum, Assen.
- Maanen, van J. (1979), Reclaiming Qualitative Methods for Organizational Research: A Preface in: *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24, December: pp. 520–526.
- Miles, M.B. en A.M. Huberman (1984), *Qualitative Data-analysis: A Sourcebook of New Methods*, Sage.
- Mintzberg, H. (1979), An Emerging Strategy of 'Direct' Research, in: *Administrative Science Quarterly*, Vol. 24, December: pp. 582–589.
- Porter, M.E. [ed.], *Competition in Global Industries*, Harvard Business School Press, Boston, 1986.
- Segers, J.H.G. (1987), *Methoden voor de sociale wetenschappen*, vierde druk, Van Gorcum, Assen.
- Strauss, A. (1989), *Qualitative Analysis for Social Sciences*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Swanborn, P.G. (1987), *Methoden van sociaal-wetenschappelijk onderzoek*, Boom, Meppel.
- Ven, van de A.H. (1989), Nothing is Quite so Practical as a Good Theory, in: *Academy of Management Review*, Vol. 14, nummer 4: pp. 486–489.
- Verschuren, P.J.M. (1986), *De probleemstelling van een onderzoek*, Het Spectrum, Utrecht.
- Yin, R.K. en K.A. Heald (1975), Using the Case Survey Method to Analyze Policy Studies, in: *Administrative Science Quarterly*, Vol. 20, September: pp. 371–381.
- Yin, R.K. (1981), The Case Study Crisis: Some Answers, in: *Administrative Science Quarterly*, Vol. 26, Maart: pp. 58–65.
- Yin, R.K. (1989), *Case Study Research. Design and Methods*, Revised edition, Vol. 5, Sage.
- Zwaan, van der A.H. (1990), *Organisatie-onderzoek. Leerboek voor de praktijk: het ontwerp van onderzoek in organisaties*, Van Gorcum, Assen/Maastricht.

Noten

- 1 In het dagelijkse taalgebruik spreken we over 'gebeurtenis' of 'handeling' wanneer we het hebben over 'case' of casus'. Wij hebben hier de 'case study' consequent aangeduid als 'gevalstudie'. De gevalstudie is in tweeërlei zin op te vatten: als onderzoeksstrategie en als doceerstrategie (denk bijvoorbeeld aan de welbekende 'Harvard cases'). Dit artikel houdt zich bezig met de gevalstudie als onderzoeksstrategie. Andere publikaties gaan dieper in op de waarde van de gevalstudie in het (wetenschappelijk) onderwijs. Zie daarvoor bijvoorbeeld Argyris (1980), Bromley (1986) en Easton (1992).
- 2 Voor een nadere behandeling van bijvoorbeeld het gevalstudie-ontwerp ('casestudy design') verwijzen wij gaarne naar Yin (1989). Miles en Huberman (1984) concentreren zich in het bijzonder op het geheel aan procedures voor het analyseren van de naar aanleiding van gevalstudies gegenereerde kwalitatieve gegevens.
- 3 'Construct' is methodologisch jargon voor 'begrip'.
- 4 Mintzberg (1979) maakt een onderscheid tussen 'harde' gegevens (kwantitatieve gegevens) en 'softe' gegevens (kwalitatieve gegevens c.q. 'anecdotes'). Mintzberg ziet ook synergetische voordelen wanneer hij stelt: 'Theory building seems to require rich description, the richness that comes from anecdote. We uncover all kinds of relationships in our 'hard' data, but it is only through the use of this 'soft' data that we are able to 'explain' them, and explanation is of course the purpose of research. I believe that the researcher who never goes near the water, who collects quantitative data from a distance without anecdote to support them, will always have difficulty explaining interesting relationships (although he may uncover them)' (p. 587).
- 5 Campbell (1969) heeft een aantal bedreigingen voor de interne geldigheid op een rij gezet. Enkele strategieën, ontworpen om de interne geldigheid van verklarende gevalstudies te vergroten staan opgetekend in Yin (1989).
- 6 Net als bij de interne validiteit, wordt ook de externe validiteit bedreigd door diverse factoren. Wederom verwijzen wij naar Campbell (1969) die een aantal bedreigingen van externe validiteit heeft vastgelegd.
- 7 Betrouwbaarheid is een noodzakelijke (niet een voldoende!) voorwaarde voor geldig ('valide') organisatie-onderzoek (Segers, 1987).
- 8 Bij test-retest betrouwbaarheid wordt datgene wat de onderzoeker wenst te bestuderen (bijvoorbeeld 'arbeidsatisfactie') voor een tweede maal voorgelegd aan dezelfde onderzoeks-subjecten (bijvoorbeeld het topmanagement van een onderne-

ming) waarbij zoveel mogelijk dezelfde omstandigheden in acht worden genomen. Een onderzoeker wenst bijvoorbeeld te bestuderen of er sprake is van een verband tussen arbeidssatisfactie en de mate waarin de hoogste leiding van onderneming X betrokken is bij overnemingsactiviteiten. Stel dat naar aanleiding van een gevalstudie blijkt dat op tijdstip $t=0$ de arbeidssatisfactie van het topmanagement van onderneming X positief gecorreleerd is met de mate waarin dat topmanagement betrokken is bij overnemingsactiviteiten. Dan is er sprake van test-retest betrouwbaarheid, indien blijkt dat bij toepassing van dezelfde gevalstudie op $t=1$ op dezelfde onderzoekspopulatie (hier topmanagers van onderneming X) exact hetzelfde resultaat behaald wordt (i.e. het verband is even 'strikt'). Onderzoeker-betrouwbaarheid appeleert aan de wetenschappelijke eis van 'intersubjectiviteit'. Er is sprake van onderzoeker-betrouwbaarheid, indien de naar aanleiding van het toepassen van de gevalstudie gegenereerde onderzoeksresultaten niet beïnvloed worden door de onderzoeker. Voorbeeld: Onderzoeker X komt naar aanleiding van een gevalstudie tot de conclusie dat er sprake is van een positief verband tussen de mate waarin het strategieformuleringsproces geëxpliciteerd wordt en de ondernemingsprestaties gemeten in termen van winstgevendheid.

Onderzoeker Y komt bij het hanteren van dezelfde gevalstudie bij dezelfde onderzoekspopulatie tot dezelfde conclusie. Onderzoeker Z komt door gebruik te maken van wederom dezelfde gevalstudie en die toe te passen op de onveranderde onderzoekspopulatie eveneens tot exact dezelfde conclusie. Dan kunnen we concluderen dat er sprake is van onderzoeker-betrouwbaarheid.

9 Of zoals Yin en Heald (1975) stellen '...case studies often do not follow a similar research paradigm' (p. 371).

10 De Leeuw (1990) spreekt over de 'hoe is iets'-vragen.

11 Volgens de Leeuw (1990) domineert in dit type organisatie-onderzoek de zogenaamde 'hoe werkt het'-vragen.

12 Zie P.K. Jagersma (1993), *De strategie en structuur van Nederlandse multinationale ondernemingen*, Charlotte Heijmanns Publishers, Groningen.

13 De keuze voor een gegeven soort gevalstudie vindt in het organisatie-onderzoek plaats aan de hand van een aantal factoren die op zich danwel tegelijkertijd in de afweging worden betrokken. Van belang zijn bijvoorbeeld de onderzoeksvraag (wat is met andere woorden het doel van het onderzoek), de kenmerken van de te bestuderen empirische verschijnselen, de ter beschikking staande financiële middelen en tijd alsmede de ervaring en voorkeur van de betreffende onderzoeker.